

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норқулов Ҳусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фуркат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Kholbekov Abdugani,

Ўзбекистон Миллий университети профессори, соц.ф.д.

e-mail:abdullajon_23@mail.ru

СОЦИОЛОГИЯДА БАДИИЙ УСЛУБ ЁКИ БАДИИЙ АСАР СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАНБАИ СИФАТИДА (А.С.Пушкиннинг “Борис Годунов” драмаси мисолида)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615856>

АННОТАЦИЯ

Мақола социологияда кам ўрганилган бадий услуб масалаларига бағишланган. Социологизм ижтимоий ҳодисаларга объектив, соф илмий ёндашув бўлсада, бадий асарлардаги алоҳида олинган тарихий шахс, социал гуруҳларнинг ҳаракатларига нисбатан қўлланиладиган адабий ёндашувга зид эмаслиги асосланган. Социолог жамиятнинг ўтмиши, у орқали ҳозирги реал ҳаётига оид маълум бир социал ҳодиса ва жараёнларни таҳлил қилишда аниқ фактлар билан бирга, адабий услубдан ҳам фойдаланиши мумкин. Тадқиқотчининг фикрига кўра, буюк ёзувчилар ва шоирлар бадий образлардан моҳирона фойданувчи ўзига хос социологлардир, баъзан эпик тарихий полотнолар яратувчи социал рассомлардир. Мақолада ўз навбатида социологнинг бадий таҳлил услублари билан қуролланиб, кенг миқёсли социал ҳодисаларни очиб беришда кўшимча имкониятларга эга бўлиши таъкидланади. Тадқиқотда реал юз берган тарихий воқеаларнинг улуғ рус шоири А.С.Пушкин қаламига мансуб тарихий драма мисолида одамларнинг социал ҳаракатлари механизмлари бадий образларда янада жонли, жўшқин ва таъсирчан мазмун касб этиши кўрсатиб берилган. Бунда аниқ бадий асар матни ҳам социологик таҳлил манбаи бўлиши мумкинлиги асосланган.

Калит сўзлар: бадий адабиёт, бадий асар, тарихий драма, бадий услуб, образ, тип, социал тип.

Холбеков Абдугани,

Ўзбекистон Миллий университети профессори, соц.ф.д.

e-mail:abdullajon_23@mail.ru

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”)

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена малоизученным вопросам литературного метода в социологии. В ней обоснован тезис о том, что хотя социологизм представляет собой чисто научный подход к социальным событиям, не противоречит литературному подходу к изучению действий исторических личностей, реальной жизни социальных групп в рамках художественных

произведений. Социолог может и должен воспользоваться не только точными фактами, но и литературным методом при анализе событий, относящихся к прошлому общества, а через нее к реальной социальной жизни социума. По мнению исследователя, великие писатели и поэты являются своего рода социологами, мастерски использующие литературные образы в изображении жизни общества, а также социальными художниками, создающими эпические исторические полотна. В статье утверждается, что социолог может иметь дополнительные возможности в раскрытии механизмов социальных процессов, вооружившись методами художественного анализа. В статье на примере исторической драмы великого русского поэта А.С.Пушкина показано, как яркое художественное изображение реальных исторических событий может стать источником социологического знания.

Ключевые слова: художественная литература, художественное произведение, историческая драма, художественный метод, образ, тип, социальный тип.

Kholbekov Abdugani,

Ўзбекистон Миллий университети профессори, соц.ф.д.

e-mail:abdullajon_23@mail.ru

LITERARY METHOD OF FICTION ANALYSIS AS A SOURCE OF SOCIOLOGICAL KNOWLEDGE (On the example of A.S. Pushkin's drama "Boris Godunov")

ANNOTATION

The article is devoted to the little-studied issues of the literary method in sociology. It substantiates the thesis that although sociological scientific approach is not contradicted the literary approach in the cognition of historical figures, social real-life events and groups within the framework of artistic works. A sociologist can and should use not only accurate facts, but also a literary method in analysis of events related to the past of society, and through it to the real social life of society. According to the researcher, great writers and poets are a kind of sociologists who masterfully use literary images in depicting the life of society, as well as social artists who create epic historical canvases. The article argues that a sociologist can have additional opportunities in revealing the mechanisms of social processes by arming himself with methods of artistic analysis. The article shows how real historical events having vivid and vital images can be the source of the sociological knowledge on the example of the historical drama of the great Russian poet A.S. Pushkin.

Keywords: fiction, artwork, historical drama, artistic method, image, type, social type.

ВВЕДЕНИЕ. Социология литературы еще не приобрела черты системной дисциплины. Она иногда трактуется односторонне как подраздел социологии культуры, и как смежная область социологии и литературоведения. Так или иначе, важной вехой в становлении социологии литературы считается работа Лукача «Теория романа», изданная в 1916 году [2]. В западной социологии под влиянием работы Лукача «Теория романа» разрабатывалась тематика литературного метода в творчестве представителей Франкфуртской школы (в основном Адорно). В 50-60- годах XX века предпринимались попытки исследования литературы конкретно-социологическими методами, однако преобладание эмпиризма в подобных исследованиях не привели к желаемому результату. В работах советских исследователей (Плотников, Гудков, Дубин, Давыдов, Канторович и др.) также отсутствовала системность, к тому же в них довлело влияние марксистского подхода к анализу литературы в целом.

Целью данной статьи является раскрытие особенностей литературного метода в социологическом анализе. Мы исходили из того, что в литературном методе в качестве примера выбирается какое-либо эпическое произведение классиков мировой литературы. Именно в литературных шедеврах, на наш взгляд, процессы и события, связанные с жизнью общества, находят свое яркое художественное изображение. В данной статье, задачей которой

не является разработка методологии литературного подхода, мы в качестве источника анализа выбрали историческую драму А.С.Пушкина “Борис Годунов”.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как известно, Гоголь и Пушкин имели крепкую творческую дружбу и точную характеристику Пушкина как личности, так и его произведений мог дать именно Гоголь. Действительно, в работе большого масштаба – в «Переписках с друзьями» Гоголь причисляет историческую трагедию «Борис Годунов» к самым лучшим во всей русской литературе произведениям, где гениально проявился художественный реализм поэта. Гоголь, прежде всего, отмечает уравновешенность стиля поэта: «Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немного «глаголив» на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношения оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу».[1, 352]. Гоголь также отмечает, что никто из русских поэтов «не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин», «чтобы не сказать неумеренного и лишнего» [1, 352, 353]. И на самом деле, великий поэт смог уместить столь масштабные события в рамки 70-75 печатных страниц, где проявляется истинно пушкинская «чуткость на все откликаться». Точность описания исторических событий, симметричность структуры произведения, постановка персонажей по местам действия, гармония намерений, слов и действий, как отдельных личностей, так и социальных групп в произведении ошеломляет читателя своей кристальной выверенностью. Одним словом, Пушкин немногословен, как и молчалив сам народ, которому сам поэт, будучи дворянином, испытывает глубокую симпатию, несмотря на классовую дистанцию. Любовь Пушкина к народу общеизвестна: поэт смог показать «простое величие простых людей». Об этом говорит и концовка драмы: «Народ безмолвствует»[10, 426]. В эти краткие слова, как нам кажется, Пушкин смог вложить мудрость народа, его выдержку и достоинство.

Но мы вернемся к началу произведения, где нас прежде всего интересуют структурные изменения личности в историческом плане и внутренние социально-психологические мотивы событий, так живо восстановленных пером великого поэта. Пушкин с самого начала драмы ставит вопрос, ответ которому исследователи ищут от историков до публицистов и политологов всех времен и народов – вопрос о том, каким должно быть отношение правителя (императора, хана, падишаха, короля) к народу. К примеру, великий узбекский поэт Алишер Навои еще в XV веке проблеме справедливого шаха посвятил также свою поэму «Садди Искандери» («Стена Александра»).

Далее, важным является изложение основных компонентов литературного подхода, где источником анализа является сам текст драмы. В целом, внутренняя драма произведения видна в контент-анализе монологов Годунова.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Известный польский социолог П.Штомпка, исходя из реалий XXI века одним из первых обратил внимание на роль реалистической прозы как важного ресурса в разностороннем анализе социума [15, 13]. Данный подход, на наш взгляд, входит в общее русло его методологии анализа современного общества. Литературный метод активно разрабатывается также и некоторыми современными российскими социологами, прежде всего Ивановым В.Н., когда он в качестве эффективного метода выделяет социальный реализм художественной прозы и поэзии [6, 7-9].

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующие методологические принципы литературного метода в нашем анализе:

1. *Историчность основных персонажей драмы.* Основные персонажи драмы, действующих по замыслу автора и исторической канве драмы, можно разделить на три группы: а) исторические личности, такие как Борис Годунов; б) вымышленные герои, прототипы которых были в истории: Гаврила Пушкин и Курбский, два беглых монаха, летописец Пимен; в) представители разных сословий, так называемые «люди своего времени», не оставившие каких-либо следов в истории.

2. *Проблемы взаимоотношения правителя и народа.* В исторической драме в общей системе социального действия основных субъектов главную ось составляют взаимоотношения

«правитель - народ». По мнению историков, основной ошибкой Годунова была отмена им Юрьева дня, т.е. того дня, когда крепостной мог менять своего хозяина. Сам Годунов на словах декларирует преданность народу: «// Да правлю я во славе свой народ, / Да буду благ и праведен...» [10, 361]. В его устах высказывается и сокровенная мысль Александра Пушкина о том, что народ – это носитель общественных процессов: «А легче ли народу? Спроси его».

3. Анализ причин острого социального конфликта на фоне углубляющегося социального неравенства российского общества в годы правления Годунова. Прежде всего, надо отметить резкую поляризацию интересов социальных групп при Годунове. Основные социальные группы (прежде всего сословия) – это приближенные к Годунову люди; дворяне и бояре; духовенство; крестьяне. Между ними – огромная социальная дистанция. При этом неоднозначна позиция бояр и дворян. Они доносят друг на друга (Шуйский и др.). Опальные дворяне (Хрущов) и бояре (Курбский и др.) примыкают к Лжедмитрию. Его поддерживают ищущие своей выгоды донские казаки и польская шляхта. Само данное время в истории России обозначено как «смутное время».

Конфликт между сословиями перерастает в конфликт между сторонниками двух претендентов на трон – Бориса Годунова и Феодора, т.е. самозванца. Что касается внешней стороны конфликта, то она затрагивает целые страны (Россия, Литва) и превращается в межрелигиозный (между православной Москвой и католической Литвой).

4. Проблема кризиса власти. Тема трагедии – исторические события Смутного времени, которые начинаются согласием Бориса Годунова взойти на престол и заканчиваются воцарением Лжедмитрия. Пушкин хотел показать события наиболее объективно. Собственное отношение он вложил в уста разных героев. Так, Афанасий Михайлович раскрывает причину конфликта между царём и дворянством: дворяне боятся опалы, не властны в своих поместьях из-за отмены Юрьева дня.

Надо отметить особо, что Пушкин сумел раскрыть суть всякой политической власти в целом, и пошатнувшейся власти Годунова, в частности. Это наглядно показано в качестве центрального штриха портрета Годунова в определенной части его монолога, когда уже раскрыта вся правда о самозванце): «// Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» [10, 379]. В этом знаменитом изречении и заключена двойственность власти царя. Автор трагедии видит и инфраструктуру власти, – это семья и ближайшие сподвижники власть имущих. В данном случае воевода Мнишек и Вишневецкий делят кожу неубитого еще медведя. Мнишек: « // Дочь моя царицей будет?», Вишневецкий: « // Мой слуга взойдет на трон московский?» [10, 393].

Пушкин как чуткий знаток человеческой души, не мог не затрагивать и еще одну тему – тему женщины, этой неразлучной спутницы всякой власти. Присутствие образа женщины в драме делает картину масштабного значения еще более полнее, в ней теперь есть всё. Самозванец и Марина – два мира: она – «птица высокого полета», а он – простодушный анархист, замахнувшийся на трон царя.

Как известно, знатность по роду передается из поколения к поколению. Это относится, прежде всего к царским особам. Это видно уже вначале произведения (1598 год, 20 февраля), где в Кремлевских палатах в разговоре князя Шуйского и Воротынского обнажается незнатность Бориса Годунова: // Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, // Зять палача и сам в душе палач / (князь Шуйский). В драме данная классовая характеристика социальной поляризации общества все более обнажается: // Так, родом он незнатен; мы знатнее. / (князь Воротынский).

Оппозиционность бояр и князей была одна из основных движущих сил всеобщего кризиса власти того времени. Люди из окружения Бориса Годунова еще до избирания последнего царем выворачивают наизнанку свое социальное происхождение: // Ведь Шуйский, Воротынский... // Природные, и Рюриковой крови. / (Шуйский) // А слушай, князь, ведь мы б имели право / Наследовать Феодору. / (Воротынский)[10, 356-357]. В целом, окружение Годунова считал себя более имеющим право на престол, чем Годунов. Этот момент имел тесную связь с проблемой легитимности власти.

5. *Проблема легитимности власти.* Данный вопрос отражал исторический момент. По его мнению Пушкина, верхушка старалась «народ искусно волновать», и народ был «в смятении». В подобной социальной ситуации сам факт выбора царя оставлял подозрение на счет легитимности власти и здесь кроется одна из главных причин назревшего кризиса. Сам Пушкин отводит народу одну из главных ролей, если не самую важную. Ведь верхушка знает свою трусливость, которая «давно царям подручниками служит», а Годунов как смелый и харизматичный правитель «умел и страхом, и любовью, и славою народ очаровать». Однако, проявляется сила и слабость народа одновременно. С одной стороны, он своей энергией и неопределенностью пугает и верхушку, и Годунова. Он вечно в смятении: «О боже мой, кто будет нами править?» [10, 358.]. С другой стороны, именно народ легитимирует законность власти. Это проявляется и тогда, когда народ на коленях просит Годунова стать царём (// Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами! // Будь наш отец, наш царь!), и тогда, когда он возрадуется, когда согласие получено: (// «Венец за ним! Он царь! Он согласился // Борис наш царь! да здравствует Борис!»).

Сам Борис Годунов, в качестве искусного политика знал роль народа в системе власти, хотя отводил ему низшую роль. С другой стороны, он считал себя избранным «народной волей» [10, 361]. Однако, несмотря на достижения высшей власти и царствования в течении шести лет, Годунов не смог до конца преодолеть смутность и призрачность власти в целом из-за событий объективного и субъективного характера. Все шло к неумолимой гибели в прямом и переносном смысле слова. Власть царя так и осталась нелегитимной до конца. Даже тогда, когда он от Шуйского получает достоверные сведения о самозванце и его действиях, он хочет удостовериться в законности своей власти. Он жаждет легитимности своего трона и ищет самооправдания: « // Слышал ли ты когда, / Чтоб мертвые из гроба выходили / Допрашивать царей, царей законных, / Назначенных, избранных всенародно... » [10, 387]. Жил бы Борис Годунов в наше время и случись бы эти выборы в наше время, возможно признались бы выборы демократическими и власть Годунова считалась бы вполне легитимной. Однако, при политических реалиях XVII века царь прекрасно понимал суть дела и продолжался терзаться мучительными сомнениями.

Однако, одно дело - легитимность власти, а другое – вопрос войны. Даже тогда, когда полки самозванца идут через границу, перед непосредственными военными действиями, вопрос греховности мучает самозванца, так как неизбежно потечет кровь: « // Кровь русская, о Курбский, потечет!.../ Но пусть мой грех падет не на меня - / А на тебя, Борис-цареубийца!» [10, 402]. А в Москве, узнав о походе самозванца, который ведет «злодейские дружины» и осаждают Чернигов, царь в целях умирения безумца, дает приказания Басманову и Трубецкому выступать против него. Однако, дело было не в соотношении военных сил и не в обещаниях и браваре князей и воевод Годунова об обуздании и приведении самозванца в Москву «в железной клетке». Дело было в том, что народ «колеблется безумно»: повсюду слухи, которые посеяли тревогу и сомнения, умы кипели, на площадях «мятежный бродит шепот». Царь хочет остудить умы. Колеблется и его окружение, когда патриарх советует царю перенести в Кремль мощи и поставить их в Архангельском соборе, что разумело бы народ. Однако, Шуйский считал, что это еще более усилило бы волнения народа, по этому царь действовал по другому. Перед самой трагедией он говорит сам себе: «// Как молотком стучит в ушах упрек, .../ И рад бежать, да некуда...ужасно!» [10, 370]. Итак, финал близок, налицо полное отчуждение, точнее – бегство от власти.

б) *Проблема исторической личности.* Личность Годунова неординарная и сильная, это признавали сами бояре и дворянство. Хотя народ по своей природной мудрости уже чувствовал, что его «страшит сияние престола». Годунов поборол себя и после некоторого раздумья, соглашался к царству. Но он с самого начала и до конца понимал тяжелую ношу власти: до получения легитимности; во время царства, длившегося около шести лет – от зимних событий 1598 года до осенних 1604 года; во время финиша власти. Сам Годунов выходит не сразу на авансцену событий - до этого происходит несколько этапов событий: 1) Беседа князей в Кремлевских палатах; 2) «смятение» народа на Красной Площади; 3) стояние

– ожидание народа при Новодевичьем монастыре. Только после этого начинает проявляться личность Годунова. При первой своей речи перед патриархом и боярами, Борис Годунов, уже будучи царём обнажает весь трагизм ситуации: « // ...я приемлю власть / Великую со страхом и смиреньем. / Сколь тяжела обязанность моя!» [10, 361].

Пушкин нетрадиционно подходил и в характеристике личности самозванца, хотя читатель ожидал бы отрицательную черту в его образе. Он и на самом деле выглядит чуть анархичным перед авторитетом власти, жизнелюбивым, в некоторой степени легковесным персонажем по сравнению с сумрачной, тяжеловесной и суровой личности Годунова. Однако он неглупый человек, имеет и свои принципы. Самозванец весьма энергично собирает оппозицию, где он сам и организатор и инициатор. Власть – не самая первая в его иерархии ценностей, он превыше всего ставит любовь, что характерно проявляется при сравнении с образом Марины.

Анализ речи самозванца, призывающего своих сторонников к действию, показывает богатый арсенал личности самозванца. В Кракове, в доме Вишневецкого, самозванец вдохновляет бунт. Основные фразы и слова в его речи во время приема им толпы нанимавшихся для бунта людей, имеют бунтарско-популистическую окраску. Это указывает на популистическую направленность и радикализм действий самозванца как своего рода «политтехнология» того времени. Сама терминология речи и говор самозванца напичканы «бунтарскими» элементами, что говорит о его неплохом знании психологии толпы: «товарищи!» (политический призыв); «общий враг»; «ожесточенный мститель» (призыв к бунту); «вступить в трон отцов» (политическая претензия); «свободы чадо» (анархизм); «жалованье выдать (популизм); «это наши» (поиск врага); «Борис расплатится во всем» (обещание); «притеснены, гонимы» (обещание защиты) и пр. [10, 389-392]. В целом, виден весь арсенал бунтующей массы и своевременное использование популистической риторики. И в конце использование призыва «В поход, в поход!» - и есть указание к действию. Одним словом, бунт готов.

Пушкин наделяет самозванца и немалыми личностными качествами. Самозванец выступает как незаурядный личность в своеобразном поединке с Мариной, показав свое мужское достоинство. Прежде всего он превосходно испытывает эту коварную и во многом властолюбивую женщину. Она уже с самого начала беседы преподносит себя как бы спутницы «московского царя». А самозванец признается в том, что для него получить власть – это не самоцель: « //... Теперь гляжу я равнодушно / На трон его, на царственную власть. / Твоя любовь... что без нее мне жизнь, / И славы блеск, и русская держава?» [10, 396-397]. Этим он хочет удостовериться, согласна ли Марина ставить любовь выше короны? Самозванец тонко обнаруживает, что перед ним «карьеристка» самой высокой пробы. Марина на самом деле выбирает сан, а не мужчину перед ним. На вопрос самозванца, если бы он не был бы истинным царевичем, любила бы она его, та отвечает: « / Другого мне любить нельзя» [10, 397]. Тогда самозванец говорит всю истину, что он бедный черноризец, бежавший из келии монах, бежавший к украинцам и назвавшийся Димитрием. И здесь надменная Марина показывает свое истинное лицо, называя его безымянной бродягой. Самозванец, проявляя выдержку и мужскую гордость, не унижается перед гордой полячкой, великолепно испытал ее, открыто заявляет, что она не подруга ему. Естественно, Марина могла разоблачить самозванца, но самозванец прекрасно знал, что он всего лишь подставное лицо. И всем остальным также: и польскому королю, и папе, и вельможам также было наплевать, что он самозванец, им нужно было только война. Даже Марина, будучи молодой девушкой, была заряжена на войну, когда она перед уходом наставляет самозванца быстрее идти на поход в Москву.

Пушкин через диалог самозванца и Марины показывает гнусность и подлую сущность всех действий, связанных с бунтом. При этом Пушкиным попутно раскрывается коварство роковых женщин в критических моментах истории вообще и в данном диалоге в частности. Об этом красноречиво говорится в монологе самозванца: « //Нет – легче мне сражаться с Годуновым... / Чем с женщиной.../ И путает, и вьется, и ползет, / Скользит из рук, шипит, грозит и жалит. / Змея! Змея!» [10, 401].

7) *Проблема социального действия.* Как известно, социология в отличие от литературы и отчасти от истории, не имеет суждения оценочно-этического характера по историческим событиям и их роли в жизни общества. Для нее интересен не сам факт исторических личностей, а те их действия, которые приемлемы или неприемлемы с точки зрения функционирования общества. Для социологической достоверности интересно то, как Пушкин преподносит события Смутного времени начала XVII века и тот факт, настолько общество было готово к данным событиям как фактора, угрожавшего его целостности. Факт и то, что автор «Истории государства Российского» Карамзин, которому и посвятил свой труд А.С. Пушкин, считал, что всякий народный бунт по своей сути является гибельным для общества. Пушкин в исторической драме «Борис Годунов», исходя из вышеизложенного теоретического постулата, всякое действие социального характера, т.е. действия, имеющих большое значение для огромного количества людей, по субъектам данных действий делит на несколько уровней. Это действия: а) царя; б) приближенных людей; в) бояр; г) народа. Рассмотрим по отдельности.

Пушкин сумел показать реальный исторический колорит Бориса Годунова, который делает все от него зависящее во имя спасения трона, себя и страны. Так, узнав всю правду о самозванце и удостоверившись от Шуйского, что царевич Дмитрий действительно был убит, хочет опередить действия самозванца. Он уже вырабатывает план действия: оградить границу с Литвой и Польшей [10, 386-388]. Хотя, на самом деле, разлом был в самом сердце тогдашнего русского государства.

Борис Годунов показывает себя опытным политиком. Это проявляется прежде всего в его словах. Он искусно учитывает мнение народа, умело сочетая вознаграждение и кару по отношению к народу. Что касается дел, его действия не всегда логичны, продиктованные самой сложностью эпохи и кризисным характером социального времени и социального пространства. Самое слабое место в жизнедеятельности Годунова – это его намерения. Испорченность его натуры и определяет весь трагизм последующих событий. Ведь будучи организатором убийства царевича, он в итоге становится и виновником убийства своих же детей. Пушкин сам в этом убежден, определяя цепь событий крупной исторической личности по схеме «помысли – слова – дела», когда изначальная греховность целей Бориса Годунова и погубила его в конечном счете, несмотря на его обещания. Он упрекает людей тем, что несмотря на то, что дал работу и построил им дома, а они все равно им недовольны: « // Я выстроил им новые жилища. / Они ж меня пожаром упрекали!» [10, 369]. Безошибочные в принципе практические дела царя исходили не из благих помыслов, а из оправдания своих прежних преступлений. Это «пятно» в своей жизнедеятельности признает сам Годунов, говоря: «// Да, жалок тот, в ком совесть нечиста» [10, 370].

В целом, во многих шедеврах художественной литературы дается высокая оценка чистоты помыслов в действиях знаменитых людей. Так, например, в повести «Арап Петра Великого» сам Пушкин с восторгом описывает величие помыслов другой исторической личности – Петра I. По его характеристике, человек, наблюдавший за действиями этого царя по возрождению страны, «не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности» [11, 12]. Однако в случае с Годуновым в его строках угадывается острая боль от гибели большого телом и духом царя смутного времени и особенно от тяжелого положения отечества.

Приближаются осенние события 1604 года, граница литовская, полки идут через границу. Осада Чернигова. Далее декабрьские события 1604 года, битва близ Новгорода. И вот близится конец. В зимних событиях 1604 года, в тревоге, беспорядке в царских палатах выясняется, что царь занемог. Царь приказал всех отправить извне, оставляя одного царевича. Особенно это ярко проявляется в конце трагедии, когда царь, умирая и передавая власть сыну – Феодору, дает ему наставления. По правде говоря, эти наставления как бы из учебника по политическим наукам. Остановимся на них.

Прежде всего, Годунов признается сыну, что он был рожден подданным, и умрет им, хотя достиг верховной власти греховным путем. Однако, теперь власть Феодора вполне

легитимно: « // ...ты невиновен, / Ты царствовать теперь по праву станешь» [10, 419]. Естественно, Феодор не мог управлять страной страхом и грозой, насильственным тушением мятежей и измен. По этому умирающий царь наставляет преемнику:

во-первых, брать в советники надежного, опытного и известного у народа человека;

во-вторых, во главе войска ставить искусного начальника;

в-третьих, твердо «снести боярский ропот»;

в-четвертых, отменить казни, быть милостив, ослабить «державные бразды ... из рук не выпуская» с тем, чтобы со временем снова их затягивать;

в-пятых, со строгостью хранить «устав церковный»;

в-шестых, быть молчаливым, ибо «не должен царский голос... теряться по-пустому» и вешать важные решения;

в-седьмых, хранить «гордую стыдливость», быть в семье «завсегда главою», любить сестру и мать почитать;

в-восьмых, властвовать «сам собою», ибо он уже «муж и царь» [10, 419].

Данные наставления говорят об опыте Годунова и его мужественности, они были очень своевременными, хотя Феодор вовсе не успел их применять на практике. Эти принципы на самом деле отражали державные идеалы самого Пушкина как тонкого знатока психологии власти. Примечательно и то, что Годунов при патриархе, бояр и членов семьи принимает клятву всех служить его сыну в качестве преемника. Итак, осуществилась легитимность высшей власти.

Великий поэт презирал измену как наиболее низкое человеческое качество, но самое подлое его проявление он видел в государственной измене. Это один из важных выводов в трагедии «Борис Годунов», где с начала до конца действий «езде измена зреет» [10, 422]. Измена бросает бояр и князей: и Басманова, и Шуйского, и других представителей верхушки с одной стороны в другую, они в распутье, опасности и соблазна власти с разных сторон мечутся. Трещина власти зреет, сметение народа, опасность смерти для всех – все это и есть апогея смутного времени. В критический момент в ход идет все: преувеличение шаткости ситуации, обещания новой ожидаемой власти, что нравится народу, а также угроза. Самое главное - дается «сравнение» для народа: при Годунове – все плохо, а при самозванце все будет хорошо. Толпа во власти разных мнений, нет пассионарной, харизматической власти и люди, умеющие как-то разбираться в психологии людей, приводящие действия в нужное русло. В самом конце, когда Мосальский, выходя из-за бояр объявляет, что Мария Годунова и ее сын Феодор отравили себя ядом. Народ в ужасе молчит. Даже тогда, когда его уговаривают кричать «да здравствует царь Димитрий Иванович!», народ безмолвствует. В этом «народ безмолвствует» заключена и трагедия, и фарс тех исторических событий.

8) *Психология толпы и общественного мнения.* Как известно, массы в высокоорганизованных обществах – это народ, а в обществах, переживающих острый кризис и экстремальных условиях – толпа. Важно талантливое управления. В руках умельцев толпа легко управляется и направляется в русло, выгодную первым. В этом плане проблема анализа взаимодействий больших масс людей и отдельных личностей по отношению к власти интересовала талантливых авторов и гениальных творителей всех времен и народов. Борис Годунов как реальное историческая личность также относится к таким личностям, владевшим немалыми талантами. А.С.Пушкин как тонкий знаток психологии массы уделяет весьма значительное место к фактору мнения народа и его изменчивости в исторической драме «Борис Годунов».

Вот уже он шестой год царствует, пока, как следует из его монолога, весьма спокойно. Но в его душе нет счастья, его уже терзают тяжелые мысли, ни власть, ни жизнь его не веселят. Он предчувствует «небесный гром и горе» [10, 369]. Пушкин от слов Годунова описывает смутность сознания массы, когда он усердно, но тщетно старался успокоить свой народ довольствием и славой, хотел «щедротами» снискать его любовь. Но все тщетно, Годунов сетует не на благодарность народа: «// Живая власть для черни ненавистна, / Они любить умеют только мертвых» [10, 369].

Пушкин как истинный художник точно описывает нужными красками процесс очернения, замутнения сознания и души самого Годунова через дихатомии (противопоставлений) понятий «жизнь - смерть». Так, идет разлад государства изнутри, опутывая все слои общества. Надо полагать, подобное раскрытие положения общества кризисной эпохи характерно для всех времен.

Пушкин тонко прослеживает каждое движение в массовом сознании. В этом плане интересны первые проблески помутнения сознания прежде всего у людей, отягощенных властью. Так, в разговоре Шуйского и Пушкина в доме первого после ужина последний сообщает о самозванце. Пушкин представляет самозванца как умного, ловкого временщика. Он уже нравится многим, обворожил московских беглецов, сблизился с королем Сигизмундом [10, 380]. Здесь важно то, что люди власти, будучи уверенными в отсутствии прав самозванца на трон, верно определяют силу толпы. Так, Шуйский замечает: « // Сомненья нет, что это самозванец, / Но, признаюсь, опасность не мала. / Весть важная! И если до народа / Она дойдет, то быть грозе великой» [10, 380]. Самое страшное то, что эту «великую грозу» не прочь сдувать сама верхушка, используя народную энергию. Естественно, князья и бояре недовольны в основном из-за внедрения Юрьев дня. Эта новизна привела к тому, что дворяне не властны в своих поместьях. Все это готовило верхушку к использованию фактора народного гнева в подходящий момент.

В этом ракурсе характерна беседа царя с Шуйским. Это кульминационная точка при определении реальной ситуации в исторической трагедии Пушкина. Шуйский, ведая сведений о самозванце, на вопрос царя «Кто этот самозванец?», отвечает, что не знает. Это обман, вдававок к этому Шуйский на вопрос царя «Чем опасен он?» приводит о шаткости позиции не самого себя, а народа в плане отношения к царю. Здесь Пушкин тонко раскрывает лживую и обманчивую, при этом хитрую суть князя Шуйского. Он замечает об опасности смуты даже при сильной и стабильной власти: « // Но знаешь сам: бессмысленная чернь, / Изменчива, мятежна, суеверна, / Легко пустой надежде предана» [10, 386]. Шуйский двулично, но верно определяет особую изменчивость психологии толпы в кризисное время.

Не имея превосходства в самих военных действиях, даже проигрывая в них, самозванец живо интересуется о состоянии мнения народа в обеих сторонах, во вражеской армии и даже в Москве. Он при допросе пленного узнает, что в столице незавидное положение и имеются признаки смутного времени: идут казни, тюрьмы набиты, везде внедрены лазутчики в целях выяснения мнения людей, порой сам царь доносчиков «допрашивает сам». [10, 412]. Даже узнав, что во вражеском войске положение лучше, чем у него, он решает идти в бой. Он живо интересуется общественным мнением, его изменчивостью и опирается во многом на него как всяческий известный в истории авантюрист.

Характерен монолог царя и Басманова в царских палатах. Царь отмечает, что самозванец единожды побежден, однако нет пользы от этого. Враг вновь собрал рассеянное войско и опять угрожает уже близко. Бед очень много: имеется раздор среди верхушки. Кроме того, не усмирено народное смятение. Однако чувствуется, что строгостью уже сдержать народ невозможно. Дело было в том, что стало невозможным поддержать «высокий дух державный» [10, 417]. Его съедают смута, страх и неопределенность.

Выводы:

1. Можно проследить структурные изменения личности в контексте динамики политической власти в историческом плане. Литературный метод способствует выявить внутренние социально-психологические мотивы событий через взаимоотношения «личность – элита – социальные группы – массы – народ – общество» при условии, что данные события отражены со стороны выдающегося автора произведения в соответствии с историческими реальностями.

2. Проблемы взаимоотношений правителя и народа особо наглядно проявляется через переломления феномена власти, когда политическая власть в руках прогрессивного политического деятеля превращается в орудие созидания, а не разрушения. Этот аспект

особенно красочно и доступно для читателя изображаются в ряде выдающихся исторических произведениях и социолог вправе использовать данный ресурс в своих исследованиях.

3. Проблемы социального конфликта, легитимности власти а также кризиса власти, в исторической драме «Борис Годунов» решаются субъективно, в образных выражениях, например через понятие Пушкина «величие помыслов». Несмотря на это изучение подобных произведений могут служить обогащению социологического знания в плане художественной оценки действий исторических личностей и других социальных процессов, имеющих значение и в современном обществе.

Литература

1. Гоголь Н.В. Собрание сочинений в восьми томах. Том VII. -М.: Изд-во «Правда», 1984.
2. Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: Введение в социологию литературы. – М.: РГГУ; Институт европейских культур, 1998. – 80 с.
3. Давыдов Ю.Н. Социология литературы // Краткая литературная энциклопедия / Гл.ред. А.А. Сурков. – М.: Советская энциклопедия, 1972.
4. Достоевский Ф.М. Идиот: роман (в четырех частях) / Ф.М. Достоевский. – М.: Эксмо, 2014. – 640 с.
5. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., сост., послесл. и прим. А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с.
6. Иванов В.Н. Социологическая лирика. Юбилею ИСПИ РАН. Изд. 3-е, доп. и исп. – М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2006. – 320 с.
7. Кантарович В. Глазами литератора. – М., 1970.
8. Новожилова Л.И. Социология искусства. – Л., 1968.
9. 9.Плотников С.Н. Человек и искусство. (Проблемы конкретно-социологических исследований искусства). – М.: Мысль, 1968. – 198 с.
10. Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т. 2. Поэмы; Евгений Онегин; Драматические произведения. -М.: Художественная литература, 1986.
11. Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т.3. Проза. -М.: Худож. Лит., 1987.
12. 12.Сакулин П.Н. Социологический метод в литературоведении. – М., 1925.
13. 13.Холбеков А.Ж. Тандем социологии и литературы во имя постижения социальной истины: к предмету социологии литературы // В поисках социальной истины: материалы III Международной научно-практической конференции. Иркутск, 29 ноября 2021 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ»; под общ. ред. О.А. Полюшкевич. – Иркутск: Издательство ИГУ, 2021.
14. 14. Холбеков А. В поисках социальной гармонии: тандем социолога и писателя (на примере социологизма романа Ф.М.Достоевского “Идиот”) // Ж. Вестник НУУз.2021, № 1/ 6/ 3/. - С.237-239.
15. 15.Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. С.М. Червонной. – М.: Логос, 2005. – 664 с.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000